

La introducción del grabado en el arte urbano valenciano

The introduction of grabado in Valencian urban art

Adriano Luiz Ramos de Castro¹

Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación experimental es dar a conocer a la comunidad académica de la Universidad Politécnica de Valencia, mi investigación en Grabado Urbano. Es importante decir que es una investigación inédita en la UPV, donde por primera vez se estudia el grabado como elemento artístico callejero. Para ello utilizamos las técnicas del grabado aliadas al arte urbano, generando una metodología para el empleo de las técnicas gráficas en las calles de Valencia, mapeando, fotografiando y posteriormente aplicando el grabado en determinados espacios públicos que serán resignificados con la gráfica. Grabado Urbano es el nombre que se da a toda técnica gráfica teniendo en cuenta la ciudad como soporte. Y Ciudad Grabada, cuando los grabados ya están insertados en las calles.

Palabras-clave: Arte urbano, Valencia y técnicas gráficas.

Abstract

The objective of this experimental research is to make known to the academic community of the Polytechnic University of Valencia, my research in Urban Engraving. It is important to say that it is an unprecedented investigation at the UPV, where engraving as a street art element is studied for the first time. For this we use the techniques of engraving allied to urban art, generating a methodology for the use of graphic techniques in the streets of Valencia, mapping, photographing and later applying engraving in certain public spaces that will be re-signified with graphics. Urban Engraving is the name given to all graphic techniques taking into account the city as a support. And Engraved City, when the engravings are already inserted in the streets.

Keywords: Urban art, Valencia and graphic techniques.

El presente trabajo de investigación de tipología experimental, aborda aspectos relacionados con el uso de las técnicas gráficas tradicionales o no aliadas al arte urbano de la ciudad de Valencia, así como las técnicas y operaciones relacionadas a su aplicación en dicho espacio público. Creemos que la gráfica callejera es considerada como Grabado Urbano. Luego son producidos en la técnica de las estampas digitales y posteriormente aplicados en lugares previamente seleccionados y mapeados de la ciudad, dándoles un nuevo significado como

¹ Adriano Luiz Ramos de Castro, Ex profesor de grabado en la Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (EBA/UFBA), Brasil, Maestro en grabado urbano por la misma universidad, doctorando en grabado urbano por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España. Email: Adriano.deedee@gmail.com

documentos visuales que serán comentados y, en ocasiones, denuncian aspectos de violencia en la ciudad y sus desdoblamientos. Por otro lado, en su formato de grabado, también son utilizados como medios de llevar una especie de “relajamiento visual” para las retinas cansadas de la polución visual en las calles de la ciudad. El espacio urbano resignificado con los grabados urbanos llamamos Ciudad Grabada. La investigación del espacio público, con los grabados urbanos ya insertados, se refiere al desarrollo de una metodología y creación de una línea poética basada en los aspectos gráficos necesarios para la construcción de la obra de arte a partir de los principios teóricos a los que dieron forma Gilles Deleuzes y Félix Guattari con el apoyo de Gastón Bachelard e Merleau-Ponty.

Tras casi sesenta años después del nacimiento del *Street-art* y más de cuarenta después del surgimiento del grafiti, el arte urbano empieza a tener otros modos de expresión distintos. Ya no es solamente el grafiti lo que se puede disfrutar en las calles, hoy en día existen muchas otras maneras para la intervención artística en la ciudad, como las mini esculturas, la gráfica urbana, el *yarn bombing* y las más recientes mezclas con las nuevas tecnologías digitales como el *video mapping*. Asistimos a un proceso de continua apropiación del espacio público y privado por una cultura que se ha mantenido fuerte y que continúa siendo una de las más innovadoras e influyentes manifestaciones del arte contemporáneo, incluso después de más de 40 años de su existencia en Valencia.

La gráfica urbana a través de la xilografía, calcografía, litografía, serigrafía, etc., sigue siendo una de las expresiones del arte urbano menos conocidas del público en general y de los valencianos en particular, dado que son el grafiti y el mural las más frecuentes y comunes expresiones de arte callejero. Además, no podemos olvidarnos de que la gráfica a depender de la técnica empleada es una de las que requieren más tiempo en su elaboración, y por ello, menos gente recurre a ella. Este trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer las técnicas gráficas tradicionales e de la gráfica expandida a partir del contexto del arte urbano e incorporar a las calles valencianas las técnicas del grabado para actuar en conjunto o no con otras técnicas artísticas. La intención es generar un discurso que a través de las estampas digitales bordee y subvierta las convenciones culturales y sociológicas sobre el tema de la violencia y sus desdoblamientos y también aportar nuevas miradas hacia al grabado tradicional.

Desarrollar una investigación sobre las técnicas gráficas en el ámbito del arte urbano no fue una tarea fácil. La rica historia de técnicas y temáticas, tanto del arte público como del arte urbano además del arte gráfico, no resultó ser una tarea sencilla.

Para nosotros fue una inmensa alegría y una verdadera sorpresa saber que, en la UPV, una institución tan respetada, con presuntos profesores y excelentes talleres de grabado, no existía aún una investigación sobre las estampas digitales y las tradicionales técnicas del grabado en las calles. Hace poco más de 5 años, los grabados tradicionales prácticamente inexisterían como medio de expresión plástica en

las calles. Ninguno de los artistas callejeros que trabajaron y trabajan en la ciudad de Valencia, utiliza las técnicas gráficas tradicionales como modo de expresión.

La motivación del trabajo que presentaremos surge del interés por la mezcla entre las técnicas gráficas tradicionales y digitales con los conceptos del arte público en la ciudad de Valencia. Esto implica conceptualizar y definir lo que es la gráfica urbana y la “ciudad grabada” aportando las bases para un mejor entendimiento del tema. Y también empezar un trabajo inédito con la gráfica urbana en Valencia.

Se tratará también de una investigación en distintas esferas como el estético, político, social, cultural, legal, etc. A lo largo de toda esta investigación, hablaremos del arte gráfico en el contexto del arte público, entendiendo este como un fenómeno asociado a la cultura de masa y al capitalismo postindustrial, donde depuraremos las analogías referentes a las “tradicionales” técnicas del arte urbano valenciano.

Hemos estudiado *In Loco*, la cultura callejera artística valenciana y la escena creativa local con las distintas expresiones que se pueden encontrar en las calles. Para lograr este objetivo, realizamos una exhaustiva incursión en las calles y espacios públicos de la ciudad en busca de informaciones y referencias artísticas. Hicimos el mapeo y registro fotográfico de los lugares de encuentro de los artistas, de la aplicación del arte urbano, etc.

Estos análisis nos proporcionaron elementos para juzgar la maduración y el desarrollo de los nuevos soportes, métodos y procesos no solo para la gráfica, sino también para el arte callejero en general, considerando también los otros caminos para el grabado en el principio del siglo XXI.

La bibliografía detallada sobre el tema de las ciudades contemporáneas, del *Street-art*, el grabado técnico y experimental han servido de fuentes para esta investigación y han sido fundamentales para la comprensión del tema de la aplicación de la gráfica callejera en la ciudad de Valencia. En este contexto, donde se sitúa la gráfica unida a los conceptos del arte urbano, una investigación más profundizada sobre el tema se hace necesaria en la medida en que la gráfica evoluciona junto con las nuevas posibilidades artísticas contemporáneas, y, no obstante, no existe todavía una bibliografía específica sobre el asunto.

El grabado es una de las técnicas que sigue abriendo un abanico de posibilidades de su propia intervención mismo en el espacio público, gracias al labor de algunos artistas grabadores que intentan promover nuevos materiales y soportes para la gráfica, y por ello sigue el trabajo de ampliar las innumerables maneras de su utilización, que algunos autores llaman de grabado expandido. La gráfica urbana hoy en día es una realidad en las calles de algunos países en el mundo y Valencia no podría quedarse fuera. La elección de las técnicas gráficas tradicionales o no que utilizamos en este trabajo se debe a nuestra previa experiencia con la gráfica urbana en otros países,

principalmente en Brasil, donde ya habíamos experimentado con diversos materiales, técnicas, papeles, tintas, etc., lo que lo hay llevado a unos criterios que sirven de punto de partida. La investigación de los espacios públicos de la ciudad de Valencia, con la gráfica urbana ya insertada, intenta generar una discusión valiéndose de la ciudad como soporte, basándose en su aspecto gráfico conceptual, que intenta dar un nuevo significado para el espacio público con las obras gráficas.

La ciudad de Valencia es muy rica en expresiones artísticas callejeras desde hace mucho. Es posible ver en sus plazas, parques y grandes avenidas muchas obras de arte que están allí para satisfacer la mirada de las personas, ya cansadas por el estrés y la dinámica de la vida cotidiana. Hay de todo en las calles. Desde grandes esculturas hechas de piedra y acero hasta las expresiones más conocidas del arte urbano contemporáneo como los grafitis, plantillas o pegatinas.

Hay muros de cientos de años que sirven de soporte para el grafiti, uniendo lo antiguo con lo contemporáneo. En las calles de la ciudad, la gran mayoría de los trabajos del *Street-art* tienen como base la pintura, como los grafitis y murales, pero los grabados tradicionales casi no se perciben. No hay sido posible comprobar la existencia de artistas que trabajan con las técnicas del grabado aliadas al arte urbano en Valencia. Es cierto que la gráfica puede convivir y mezclarse con las otras técnicas callejeras, pero los grabados son poco vistos en Valencia y no hay una bibliografía específica sobre el tema, no hay nada relacionado a las técnicas gráficas insertadas al arte público. Trabajar con tan pocas fuentes primarias de investigación fue un gran desafío, pues prácticamente muchas cosas fueran aportadas por nosotros. Existen muchos reportajes en revistas y periódicos sobre el *Street-art* en Valencia, pero nada sobre la gráfica urbana en los moldes de este trabajo. Este es el “estado de la cuestión” actualmente en Valencia, en cuanto al tema de la gráfica urbana se refiere.

Lo importante en esto trabajo, consiste en su singularidad, en tener la ciudad de Valencia como soporte para los grabados tradicionales y la gráfica expandida, conceptualarlos y aportar otras opciones para el arte urbano contemporáneo valenciano. Extraer los grabados de los tradicionales espacios de exposición y desacralizarlos, es decir, eliminar el “*aura*” de obra de arte que suelen tener los trabajos artísticos hechos en papel casi siempre protegidos por cristales y marcos y ponerlos en contacto directo con la gente en las calles, es tal vez la principal aportación de esta investigación.

Conclusiones.

llegamos básicamente a tres conclusiones que detallaremos enseguida:

Prácticamente no existe arte urbano que utilice las técnicas tradicionales del grabado en calles valencianas.

La constatación más evidente es que el grabado en su manera tradicional no está representado entre las expresiones artísticas callejeras valencianas más vistas. Las pocas piezas producidas con las técnicas gráficas encontradas y comprobadas por las calles valencianas no tenían firmas, de ahí que fuera imposible la identificación de sus autores. Gran parte de estas piezas halladas correspondían a la xilografía.

La inexistencia de un trabajo serio con la utilización de las técnicas tradicionales del grabado teniendo en cuenta la ciudad de Valencia como soporte es evidente. Obviamente, si hablamos de las pegatinas o esténciles, sí que hay técnicas gráficas en cantidad en la urbe. Este trabajo, la cual investiga las técnicas tradicionales del grabado, la gráfica expandida y su aplicación en las calles de la ciudad de Valencia.

Posible Inexistencia de artistas grabadores en el arte urbano valenciano.

No hay sido posible comprobar la existencia de artistas urbanos dedicados al tema de la gráfica callejera que utilicen las técnicas tradicionales del grabado en sus labores callejeros. Se trata de una conclusión obvia procedente de la conclusión anterior. Sin embargo, estamos hablando del grabado en xilografía, serigrafía, calcografía, linografía, litografía, etc., técnicas que no suelen ser vistas con frecuencia en las calles de la ciudad de Valencia. Estas técnicas empezaron a formar parte más efectiva de la “fauna” del arte urbano valenciano solamente a partir del año 2016-2017, cuando nosotros empezamos a insertar los grabados urbanos y las estampas digitales en la ciudad con método y con una cierta frecuencia.

Nunca hemos encontrado, por ejemplo, el mismo grabado urbano de determinado artista en dos calles distintas o en dos barrios diferentes, tampoco ningún “bombardeo” hecho con mini-grabados, utilizando las tradicionales técnicas gráficas. Resulta que en nuestra investigación de campo no hemos conseguido identificar a nadie que trabaje o haya trabajado solamente con las técnicas del grabado tradicional en las calles valencianas. Hemos hecho docenas de entrevistas con artistas callejeros de diferentes generaciones, pioneros y actuales y ninguno de ellos supe decirnos sobre la existencia de uno que utilizara las técnicas del grabado cómo su principal método de labor.

Introducción del grabado en el *Street-art* en Valencia.

Este quizás sea uno de los más ricos aportes de este trabajo para la cultura y el arte callejero de la ciudad, pues hasta ahora nadie antes de nosotros había estudiado, investigado y trabajado solamente con las técnicas tradicionales y el grabado

expandido en las calles valencianas. Sin embargo, no hemos conseguido identificar otro artista callejero que trabajó exclusivamente con las técnicas de la xilografía, calcografía, litografía, serigrafía y grabado expandido, utilizando la ciudad como soporte.

Vale la pena resaltar la posible introducción de una “nueva” técnica en el arte urbano, el grabado, en un vasto repertorio de técnicas que se pueden encontrar en el arte callejero en la ciudad de Valencia. Ahora sí que podemos decir que existe, tímidamente, pero hay. Ojalá otros artistas callejeros puedan a través de nuestras obras gráficas, se inspiraren y continuar la expansión de la gráfica hacia el arte urbano en la ciudad de Valencia.

Referencias.

Abarca S. & Francisco J. El Postgrafiti, su Escenario y sus Raíces. (2010). Grafiti, Punk,

Skate, Contrapublicidad. *Editorial Universidad Complutense de Madrid*. Argán, J. C. (1983). Historia del arte como historia de la ciudad. *Editorial Laia*.

Bachelard, G. (2008). A Poética do Espaço. *Editorial Martins Fontes*.

Berti, Gabriela. (2009). Pioneros del Grafiti en España. *Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia*.

Campos, C. (2011). Graffiti and Urban Art: Pieces, Tags, Stencils and Stickers. *Editorial Loft Publications*.

Carrete P. J. (1998). La Estampa Digital en la Calcografía Nacional. *Editorial Calcografía Nacional*.

Coldwell, P. (2010). Printmaking: A Contemporary Perspective, *Editorial Black Dog Publishing*.

Cuesto Lominchar J.L. & Canales, J. (2007). ¡De Cara a la Paret!. *Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia*.

Deleuzes, G. & Guattari, F. (2007). Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrênia Vol.1. *Editorial 34*.

Fick, B. & Grabowski, B. (2009). Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes. *Editorial Laurence King Publishing LTDA*.

Gómez M. J. (2015). 25 años de graffiti en Valencia: Aspectos Sociológicos y Estéticos. *Editorial Universidad de València*.

Klein, C. & Humberto, R. (2016). Sociología del Arte Callejero. Escenas del Graffiti y del Street Art en Barcelona y Montevideo. *Editorial Universidad de Barcelona*.

Mathielson E. T. & Xavier, A. (2009). Street Artists: The Complete Guide. Editorial *Grafito Books*.

Pla, J. (1986). Técnicas del Grabado Calcográfico y su Estampación. *Ediciones Omega S.A.*

Roos, J. R. C. & Ross, T. (1990). The Complete Printmaker: Techniques, Traditions, Innovations. *Editorial The Free Press*.

Rosauro, E. (2017). Historia y Violencia en America Latina: Prácticas Artísticas, 1992-2012. *Editorial CENDEAC*.

Saunders, G. & Rosie, M. (2009). Prints Now: Directions and Definitions. *Editorial V&A Publications*.

Índice de imágenes.

Ilustración 1: Autor: Adriano Castro, Fecha: 2018, Procedencia: Colección personal del autor, Técnica: Gráfica urbana en xilografía en la calle Bélgica, Valencia.

Ilustración 1

Ilustración 2: Autor: Adriano Castro, Fecha: 2020, Procedencia: Colección personal de autor, Técnica: Gráfica urbana en xilografía en Mislata, Valencia.

Ilustración 2

Ilustración 3: Autor: Adriano Castro, Fecha: 2019, Procedencia: Colección personal del autor, Técnica: Gráfica urbana, estampa digital en la calle Portugal, Valencia.

Ilustración 3

Ilustración 4: Autor: Adriano Castro, Fecha: 2019, Procedencia: Colección personal, Técnica: Gráfica urbana, estampa digital en la Plaza de las Islas Canarias, Valencia.

Ilustración 4